

Nama: Sahrul (231370023)

Jurusan: Ilmu Hadis

Klas: A

Semester: 6

No	Modif Kode Final	Kode ID
1	Etika Produksi dan Pengelolaan Lahan	HR. Shahih al-Bukhari No. 2320
		HR. Musnad Ahmad No. 12902
		HR. Sunan Abu Dawud No. 3073
		HR. Shahih al-Bukhari No. 2346
		Shahih Bukhari No. 6067
2	Etika Distribusi dan Kepemilikan Sumber Daya	HR. Sunan Abu Dawud No. 3477
		HR. Shahih al-Bukhari No. 2368
		Shahih Bukhari No. 6084
3	Etika Konsumsi dan Hasil Pertanian	HR. Shahih al-Bukhari No. 1405
		HR. Shahih al-Bukhari No. 1405
4	Etika Perdagangan Hasil Pertanian	HR. Shahih al-Bukhari No. 2195
		HR. Sunan Tirmidzi No. 1209
		HR. Sunan ibn Mājah 2224
		HR. Shahih Muslim No. 102
		HR. Shahih al-Bukhari No. 2079
		HR. Shahih al-Bukhari No. 2076
5	Etika Terhadap Hewan dan Lingkungan	HR. Shahih Muslim No. 2244
		HR. Sunan Abu Dawud No. 2549
6	Etika Kerja dan Produksi	HR. Shahih al-Bukhari No. 2076
		HR. Sunan Ibnu Majah No. 2138
7	Etika Sosial dan Tanggung Jawab Ekonomi	HR. Shahih Muslim No. 1610
		HR. Shahih al-Bukhari No. 2289
		HR. Sunan Ibnu Majah No. 2442
8	Etika Kehidupan dan Orientasi Dunia	HR. Shahih al-Bukhari No. 6416
9	Fitnah dan Stabilitas Ekonomi	HR. Sunan Tirmidzi No. 2258
10	Hadis Tambahan Pendukung (Penguat Tema)	HR. Shahih al-Bukhari No. 2321
		HR. Shahih Muslim No. 1552
		HR. Sunan Abu Dawud No. 3003
		HR. Sunan Abu Dawud No. 4296
		HR. Sunan Tirmidzi No. 1382
		HR. Shahih al-Bukhari No. 1484